

Dossiê: Tendências contemporâneas nas Letras

A **Revista Letras Raras**, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do *Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade* (Universidade Federal de Campina Grande), lança a sua quarta edição regular deste ano de 2022. A presente edição tem seu dossiê organizado pelos professores Josilene Pinheiro-Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, Brasil), Maria Rennally Soares da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB, Brasil) e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, Brasil), e Alain Philippe Durand, da Universidade do Arizona, Estados Unidos da América.

Os sete artigos que compõem o dossiê *Tendências contemporâneas nas Letras*, estão alocados nas subáreas do Sociointeracionismo, da Análise de Discurso Crítica, da Sociolinguística Interacional, dos Estudos Literários e dos Estudos Decoloniais, além de duas entrevistas, duas resenhas e nove textos de criação artística. Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores que são autores dos artigos, entrevistas, resenhas e textos de criação artística ou literários, de origens diversas, tais como: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM); Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Feevale; Universidade La Salle; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT); Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Faculdade de Formação de Professores (UERJ/FFP); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal do Piauí (UFPI); Universidade Federal de Goiás (UFG); e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

O/A estimado/a leitor/a, nesta quarta e última edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê, também apontando a câmera do seu celular para o *QR Code* da revista e para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, compartilhe o artigo, a entrevista, a resenha, a produção artística deste número, com seus colegas e com seus estudantes.

Finalizamos este ano plenos de esperanças pelos novos rumos do Brasil, desejosos de que eles instiguem a tolerância, o respeito, a equidade e um olhar focado no investimento na educação e na ciência e em uma educação para todxs!

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Profa. Dra. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)

Profa. Dra. Maria Rennally Soares da Silva (UEPB/UFCG, Brasil)

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC –
Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de
Campina Grande.